

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОЛОСЯНЫХ ЛУКОВИЦ У ПАЦИЕНТОВ С ПОРЕДЕНИЕМ ВОЛОС И ВЫЯВЛЕНИЕ МИКРОМАРКЕРОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АЛОПЕЦИЙ

Сулайманова Нилуфар Эргашевна ассистент
Кафедры Семейной и превентивной медицины
Факультета последипломного образования (ФПДО)

Аннотация: При написании данной статьи перед нами стояла задача изучить состояние волосяных фолликулов у пациентов с истончением волос и выявить микромаркеры различных видов алопеции. Для достижения наших целей и задач мы проанализировали 2110 пациентов, находящихся под нашим наблюдением в течение 7 лет - 714 мужчин и 1396 женщин в возрасте от 21 до 53 лет. Из них андрогенетическая алопеция составила 1169 человек - 55,4%, диффузная алопеция - 798 человек (37,8%), очаговая алопеция - 144 человека (6,8%). Длительность выпадения волос колебалась от 1 месяца (преимущественно у пациентов с очаговой алопецией) до 3 лет. В результате мы пришли к выводу, что миниатюризация и деформация анагенной луковицы, увеличение количества волос в стадии телогена, а также уменьшение диаметра луковицы относительно стержня волоса являются не только наиболее распространенными, но и универсальные микроскопические признаки для всех типов выпадения волос. Аплазия луковицы, как крайняя степень дистрофии, и трихомалиция наблюдались преимущественно при очаговой алопеции в прогрессирующей стадии. Нормальный анаген, как микроскопический признак здоровья волос, наблюдался у наших больных с алопецией, как и следовало ожидать, крайне редко.

Ключевые слова: волосяные фолликулы, алопеция.

Abstract: The task set before us for writing this article was to study the condition of hair follicles in patients with hair thinning and to identify micromarkers of various types of alopecia. To achieve our goals and objectives, we analyzed 2110

patients under our supervision for 7 years - 714 men and 1396 women, aged from 21 to 53 years. Of which, androgenetic alopecia accounted for 1169 people - 55.4%, diffuse alopecia - 798 people (37.8%), focal alopecia - 144 people (6.8%). The duration of hair loss ranged from 1 month (mainly in patients with alopecia areata) to 3 years. As a result, we came to the conclusion that miniaturization and deformation of the anagen bulb, an increased number of hairs in the telogen stage, as well as a decrease in the diameter of the bulb relative to the hair shaft are not only the most common, but also universal microscopic signs for all types of hair loss. Aplasia of the bulb, as an extreme degree of dystrophy, and trichomalacia occurred mainly with alopecia areata in a progressive stage. Normal anagen, as a microscopic sign of hair health, was observed in our patients with alopecia, as one would expect, extremely rarely.

Key words: hair follicles, alopecia.

Введение: лопéция[1] (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. К наиболее распространённым видам алопеции относится андрогенетическая (androgenetic), диффузная или симптоматическая (effluviums), очаговая или гнездная (areata), рубцовая (scarring)[2][3]. по распространённости

- тотальную[pl] или атрихию[en] (выпадение и отсутствие волос на голове (включая брови и ресницы) и даже на всём теле);
- диффузную или гипотрихию (истончение и поредение волос по всей голове или телу, в том числе: синдром Унна[de], анагеновое облысение[en], телогеновое облысение[en], при асбестовидном лишае);
- очаговую или гнёздную (возникновение очагов полного отсутствия волос, в том числе: лобная фиброзная алопеция[en], височная треугольная алопеция[en]*, офиазис (лентовидная алопеция)[en]);

по рубцеванию волосяного фолликула

- рубцовую (волосы не растут на коже рубцов)[6]:
первичную, к примеру при псевдопеладе (круговая атрофическая алопеция)[en], декальвирующем фолликулите Кенко[de], расслаивающем целлюлите Пьюзи (подрывающий фолликулит и перифолликулит головы)[en], центральная центробежная рубцовая алопеция[en], келоидном фолликулите (келоидные угри)[en];
вторичную, к примеру при посттравматических рубцах, склеродермии, муцинозном фолликулите[en] и т. д.;
- нерубцовую[en], к примеру: преждевременная (пресенильная, андрогенная) — облысение волосистой части головы по мужскому типу, связанную с уровнем в крови мужских половых гормонов; тракционная алопеция (манипуляционная, болезнь самураев)[en] — вызвана обычно ношением определённых причёсок стягивающих волосы;
- смешанную, к примеру: синдром Пиккарди-Лассюэра-Грэхема-Литгла[de] — рубцовая алопеция волосистой части головы и нерубцовая алопеция подмышечной и паховой областей, наблюдается при плоском волосяном лишае[de], разновидности красного плоского лишая, может сочетаться с вульво-вагинально-гингивальным синдромом[en] и лобной фиброзирующей алопецией.

Кроме того, алопеция может сопровождать некоторые заболевания — например, сифилис, стригущий лишай, трихотилломанию, прогеррию, микседему кожи, болезнь Фокса-Фордайса[en], синдром Шегрена-Ларссена[en], лучевую болезнь, ламеллярный ихтиоз и т. д.

Цель исследования: изучение состояния волосяных луковиц у пациентов с поредением волос и выявление микромаркеров различных видов алопеций.

Материалы и методы исследования: под нашим наблюдением в течение 7 лет находилось 2110 пациентов – 714 мужчин и 1396 женщин, в возрасте от 21 до 53 лет. Из которых на долю андрогенной алопеции приходилось 1169 человек – 55,4%, диффузной алопеции – 798 человек (37,8%), очаговой

алопеции – 144 человека (6,8%). Длительность выпадения волос составляла от 1 месяца (преимущественно у пациентов с очаговой алопецией) до 3 лет (преимущественно у больных с андрогенной алопецией). Диагноз андрогенной алопеции у женщин был подтвержден результатами гормонального статуса. С целью изучения состояния волосяных фолликулов и определения микромаркеров алопеций использовали микроскоп с 60-кратным увеличением и возможностью фотофиксации поля зрения. Микроскопически исследовали у каждого пациента эпилированные с помощью пинцета волосы из разных зон волосистой части головы. **Результаты:** в ходе обследования были выявлены следующие патологические изменения волосяных луковиц и стержней волос: миниатюризация – 76% (у 1604 пациентов), уменьшение диаметра луковицы относительно стержня – 26% (у 549 пациентов), аплазия луковицы – 3,2% (у 68 пациентов), деформация – 43% (у 907 пациентов), ложная гипертрофия – 35,6% (у 751 пациента), нормальный анаген – 1,5% (у 32 пациентов), телоген – 44% (у 928 пациентов), трихомалиция – 1,4% (у 30 пациентов), трихорексис – 22,1% (у 466 пациентов), пористость кутикулы – 33,2% (у 700 пациентов). **Выводы:** таким образом было установлено, что миниатюризация и деформация анагеновой луковицы, повышенное количество волос в стадии телогена, а также уменьшение диаметра луковицы относительно стержня волоса являются не только самыми распространенными, но и универсальными микроскопическими признаками для всех видов выпадения волос. Аплазия луковицы, как крайняя степень дистрофии, и трихомалиция встречались преимущественно при очаговой алопеции в прогрессирующей стадии. Ложная гипертрофия луковицы, развивающаяся в результате гиперсекреции кожного сала, является следствием гиперандрогении и наиболее часто сопровождает андрогенную алопецию. Изменения стержней волос в виде трихорексиса и признаки дегидратации кутикулы наиболее характерны для диффузной алопеции. Нормальный анаген, как микроскопический признак здоровья волос,

наблюдался у наших пациентов с алопециями, как и следовало ожидать, крайне редко.

Литература:

1. Khakimova L. et al. Acne in Allergic Skin Diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
2. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
3. Khakimova L. et al. acne in allergic skin diseases. texas journal of medical science, 8. – 1818.
4. Halimovna A. D. Analysis of the Basic Principles of Relief of Acute Laryngotracheitis in Children //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 314-316.
5. Halimovna A. D. To Evaluate the Effect of Correction of Vitamin D Deficiency on the Dynamics of Endocrine Diseases //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 317-320.
6. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
7. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf. – 2020.
8. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.
9. Лапасов С. Х. и др. Диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита с в условиях первичного звена медицинской помощи (обзор литературы) //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – №. 2. – С. 13-21.

10. Хакимова Л. Р. и др. Оценка эффективности обучения основам доказательной медицины в последипломном образовании врачей общей практики // Медицина и экология. – 2017. – №. 4 (85). – С. 130-133.

11. Лапасов С. и др. Современные подходы в диагностике и лечении гельминтозов у детей в первичном звене здравоохранения // Журнал проблемы биологии и медицины. – 2015. – №. 2 (83). – С. 172-177.

12. Лапасов С., Хакимова Л., Абдухамидова Д. Повышение качества оказания медицинской помощи детям с гельминтозами и паразитарными заболеваниями в условиях первичной медико-санитарной помощи // Журнал проблемы биологии и медицины. – 2014. – №. 3 (79). – С. 40-40.

13. Абдухамидова Д., Аблакулова М. Роль врача общей практики в профилактике ожирения // Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 2. – С. 27-30

14. bdurasulovich Y. S., Rafikovna K. L. BOLALARDA UCHRAYDIGAN UROLITIAZ KASALLIGINI EPIDEMIOLOGIYASI VA XAVF OMILLARI (Adabiyotlar sharhi) // JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 8. – №. 1.

15. Юсупов Ш. А., Хакимова Л. Р. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИЗУЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ У ДЕТЕЙ // Вестник Авиценны. – 2023. – Т. 25. – №.

16. – С. 346-355. 3. Хакимова Л. Р. и др. ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АУТОШТАММОВ LACTOBACILLUS SPP. ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОБИОТИКОВ // КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. – 2023. – Т. 68. – №. 8.

17. Гимранова И. А. и др. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) // КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. – 2023. – Т. 68. – №. 9.

18. Abdurasulovich Y. S., Rafikovna K. L. CHARACTERISTIC FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF CALCULOUS PYELONEPHRITIS IN CHILDHOOD DEPENDING ON AGE GROUPS //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 7. – №. 2.

19. Хакимова Л., Лапасова М., Лапасова З. The use of innovative learning methods in high educational establishments as a stage of implementation of improving the quality of the educational process //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1/S. – С. 121-125.